

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ СУБЪЕКТЛАРИ ҲАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Азизов Илѐс Мурод ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич 318- гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11081702>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятини, хорижий давлатлар тажрибаси ва уларнинг таҳлилини доимо такомиллаштириб, янада янги ислохотларни амалда қўллаб турилмоғи лозим.

Таянч сўзлар: E-inspektor, E-ma'muriy ish, E-hisobot, Smart маҳалла, Хавфсиз хонадон, Хавфсиз ҳовли, E-ichki ishlar organlari.

Мустақиллик йилларида республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди.

Бугунги кунда ички ишлар органларининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш, тизимни янада халқчил тузилмаган айлантириш борасида талай ишлар амалга оширилдики, уларни эътироф этмаслик мумкин эмас. Айнан ушбу соҳадаги бугунги ислохотларнинг ташаббускори Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐев ҳисобланади, жумладан, Президентимиз ички ишлар органларининг касб байрамимуносабати билан йўллаган табригида: “Агар давлат таянадиган асосий устун қонун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим бу – ички ишлар соҳаси, десак, айна ҳақиқат бўлади”¹ – деб таъкидлаб соҳанинг муҳим тузилмалардан эканлигини кўрсатиб ўтган. Бу юксак баҳо осойишталик посбонларини қонун устуворлигини таъминлаш йўлида янада фидойилик билан хизмат қилишга ундайди.

Ҳозирда мазкур йўналишдаги ишлар изчил давом эттириб келинмоқда, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони қабул қилинди.

Фармонга асосан Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятига унинг самарадорлигини ошириш ва ортиқча хизмат юкласини қисқартиришга йўналтирилган замонавий ахборот технологиялари татбиқ этилиши белгиланди, хусусан:

- “E-inspektor” электрон комплекс тизимини татбиқ этиш орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларида иш юритишни мақбуллаштириш;
- профилактик ҳисобдаги шахслар билан ишлаш бўйича электрон ахборот тизимини ишлаб чиқиш;
- маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш бўйича “E-ma'muriy ish” ягона электрон ҳужжат алмашинуви тизимини яратиш;

- маҳаллаларда жиноятларни муҳокама қилиш жараёнларини масофадан туриб назорат қилиш бўйича электрон модул татбиқ этиш;

- “E-hisobot” ахборот тизимини яратиш орқали профилактика хизматида ҳисоботларни унификация қилиш ва уни бошқа ташкилотларнинг идоравий ахборот тизимлари билан ўзаро интеграция қилиш.

- пробация назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини реал вақт режимида кузатиш учун электрон браслетдан фойдаланиш амалиёти жорий этиш;

- электрон браслетларни ҳамда маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш учун сервер ва ушбу тизимга алоқадор қурилмаларни қўллаш;

- пробация назоратидаги шахсларни умумий назорат қилиш учун Ички ишлар вазирлиги пробация хизматида ягона электрон мониторинг марказини ташкил этиш.

Ушбу Фармон билан Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирининг, вилоят, туман ва шаҳар ички ишлар органлари бошлиқларининг ўринбосари-жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи лавозими жорий этилади.

Фармонга кўра, Ички ишлар вазирлигида янгитдан “Тезкор қидирув департаменти”, “Жамоат хавфсизлиги департаменти”, “Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаменти”, “Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти” ташкил этилди.

Профилактика инспекторларига масофадан туриб мурожаат юбориш, улар ва сектор раҳбарлари фаолиятига баҳо бериш имконини берувчи “Smart маҳалла” ахборот дастури ишлаб чиқилди. Шу билан бирга ички ишлар органларининг энг қуйи бўғини бўлган Ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида “Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари” ташкил этилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон Қарори қабул қилинди.

Қарорга кўра, бевосита жойларга чиққан ҳолда профилактика инспекторлари томонидан ҳар бир оила ва хонадондаги муҳитни, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар содир этилишига таъсир этувчи ижтимоий, инфратузилма ва бошқа муаммоларни ўрганиш ҳамда бартараф этиш бўйича “Хавфсиз хонадон” ва “Хавфсиз ҳовли” тизими йўлга қўйилиши белгиланди.

Шу билан бирга, профилактика инспекторлари ваколатига кирувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича иш юритуви тўлиқ электрон шаклга ўтказилиши ва профилактика инспекторларининг суд мажлисларида “масофавий” тарзда қатнашиши белгиланди.

Ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг электрон маълумотлар базаларини ягона платформа негизида бирлаштириш асосида “E-ichki ishlar organlari” марказлашган ахборот тизими ва Ички ишлар вазирлигининг Маълумотларни қайта ишлаш ягона маркази ташкил этилиши ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш борасида муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”нинг қабул қилиниши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини такомиллаштиришга хизмиат қилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни **“Халқ манфаатларига хизмат қилиш”** тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини “Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун” деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармонига мувофиқ, шунингдек, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш мақсадида:

Жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги илғор хорижий ва миллий тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳамда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан кафолатли ҳимоя қилишга қаратилган:

Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси қабул қилинди ва уларга асосан йўл харитасини ишлаб чиқиш белгиланди.

Концепция, Стратегия ва “Йўл харитаси”да белгиланган чора-тадбирларнинг ўз вақтида ва самарали амалга оширилишини таъминлаш юзасидан масъулият жамоат хавфсизлигини таъминловчи давлат органларининг шахсан биринчи раҳбарларига юклатилди.

Мазкур концепция асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари бўлган ички ишлар органлари, Миллий гвардия органлари, маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлиги, маҳалла фуқаролар йиғинлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, прокуратура органларининг муҳим вазифалари белгилаб берилди. Бу эса биринчи навбатда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятини мувофиқлаштириш, таҳлил қилиш ва уларнинг ҳамкорлигини ташкил этишда муҳим рол ўйнайди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишда уни амалга оширувчи субъектлар фаолиятини такомиллаштириш, энг самарали усул ва шаклларни қўлланилишини таъминлаш белгиланган мақсадга эришишга имкон беради. Бу

йўналишда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятини замонавий техника воситалари билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси -Т 2022
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Расмий нашр. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2022.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси. Расмий нашр. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2022.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни.
5. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик./Б.А.Матлюбов, А.С.Турсунов, С.Б.Хўжақулов ва бошқ.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020.-294 б.
6. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш: Дарслик / Б.А. Матлюбов, Ў.Х. Мухамедов, А.С.Турсунов, З.А.Амиров, Б.Ф.Алимов. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 295 б.